

Das kranke Rind scheint zu merken, daß man ihm gut will. Geduldig läßt es alles über sich ergehen. Es leistet keinen Widerstand, während es auf dem Schlitten zurechtgelegt wird.

Kleine Rettungsaktion im Alpstein

Für DIE WOCHE fotografiert von Herbert Maeder

Nur allzu munter hat sich das zweijährige Rind – ein Sömmerring, wie es die Sennen im Alpstein nennen – auf der felsdurchsetzten Alp zwischen den Kreuzbergen und der Roslenfirn herumgetollt: Es hat sich nämlich dabei an zwei Hufen verletzt. Trotz der guten Pflege durch den Sennen begannen die Wunden zu eitern. Schließlich konnte das arme Tier nur noch unter Schmerzen aufstehen, lag krank auf der Alp umher, fraß nicht mehr und wurde mager und schwach. Der Senn wußte nicht weiter zu helfen, der Vieharzt hätte jedoch für einen einzigen Besuch der abgelegenen Alp einen ganzen Tag verloren. Daher stiegen Saxer Bauern mit einem Hornschlitten auf, um das kranke Rind über den steilen Weg ins Tal zu fahren.

Wie heißt man ein Rind auf einem Schlitten Platz nehmen! Der Roslensenn und die Saxer Bauern haben dieses Problem so gelöst: Sie hielten das kranke Tier aufstehen, trugen den mit einem Heusack gepolsterten Schlitten herbei und drückten es darauf nieder. Jetzt muß es noch festgebunden werden.

Über den Alpweg streben die Männer mit dem Schlitten der bis in den Sommer hinein schneegefüllten Runse zwischen dem ersten Kreuzberg und der Saxerlücke zu.

Um die Schlittenkufen hat man Ketten gelegt, und hinten bremsen drei Bauern, die ihre eisenbewehrten Absätze in den harten Firn schlagen, um ja genug Stand zu haben. Behutsam wird so das heikelste Stück der unzeitgemäßen Alpabfahrt überwunden, aber auf den letzten paar Metern Schnee gleitet doch noch einer der sichernden Bauern aus (Bild unten). Weiter geht über einen felsigen Steilhang hinab die Fahrt zum Alpweg und ins Rheintal, wo dem kranken Sömmerring wirksam geholfen werden kann.

